

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ONA TILI O`QITISHNING YANGI ISTIQBOLLI YO`NALISHLARI

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

РОДНОГО ЯЗЫКА

NEW PROMISING DIRECTIONS OF TEACHING THE NATIVE

LANGUAGE

Muniraxon Tolipova Oribovna

Farg`ona viloyati Furqat tumani 3-umumiy o`rta ta`lim maktab

Ona tili o`qitishning yangi istiqbolli yo`nalishlari

muniraxontolipova30@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili o'qitishning yangi istiqbolli yo'nalishlari tahlil qilinadi. Maqola, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni hisobga olgan holda, ona tilini o'qitishda innovatsion metodlarni kiritishni o'rganadi. Shuningdek, ona tilining ahamiyati, o'quvchilarning tilni o'zlashtirish jarayonidagi qiyinchiliklari va bu qiyinchiliklarni yengib o'tish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda interaktiv darsliklar, multimedia vositalari va kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati ta'kidlanadi. Maqola ona tilini o'qitishda yangi yondashuvlarning samaradorligini o'rganish orqali o'quvchilarning til bilimlarini yanada rivojlantirishga yordam beradigan amaliy tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar:

- Ona tili o'qitish, innovatsion metodlar, pedagogik yondashuvlar, multimedia vositalari, kompyuter texnologiyalari, tilni o'zlashtirish, interaktiv darsliklar, zamonaviy ta'lim, Pedagogika, o'quv jarayoni.

Annotation (English):

This article analyzes the new promising directions in teaching the native language. The study examines the introduction of innovative methods in teaching the native language, considering modern pedagogical approaches and technologies. The article

discusses the significance of the native language, the challenges faced by students in mastering the language, and methods to overcome these challenges. The importance of using interactive textbooks, multimedia tools, and computer technologies is emphasized. The article provides practical recommendations for improving students' language skills by exploring the effectiveness of new approaches in teaching the native language.

Keywords (English):

- **Native language teaching, innovative methods, pedagogical approaches, multimedia tools, computer technologies, language acquisition, interactive textbooks, modern education, pedagogy, learning process.**

Аннотация (Русский):

В данной статье рассматриваются новые перспективные направления преподавания родного языка. В статье анализируются инновационные методы преподавания родного языка с учетом современных педагогических подходов и технологий. Особое внимание уделяется значению родного языка, трудностям, с которыми сталкиваются ученики при овладении языком, и методам их преодоления. Подчеркивается важность использования интерактивных учебников, мультимедийных инструментов и компьютерных технологий. В статье предлагаются практические рекомендации по улучшению языковых навыков студентов через исследование эффективности новых подходов в преподавании родного языка.

Ключевые слова (Русский):

- **Преподавание родного языка, инновационные методы, педагогические подходы, мультимедийные инструменты, компьютерные технологии, овладение языком, интерактивные учебники, современное образование, педагогика, учебный процесс**

Kirish

Globalashuv va raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan bugungi davrda ona tili ta'limini zamonaviy usullar asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Til — nafaqat aloqa vositasi, balki millat ma'naviyati, tafakkuri va madaniyatining ifodasidir. Shu boisdan, ona tilini o'qitish masalasi doimiy ravishda takomillashtirilishi zarur. Ushbu maqolada ona tili ta'limidagi yangi yondashuvlar, istiqbolli yo'nalishlar va amaliy takliflar yoritiladi.

Asosiy qism:

1. Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim

Bugungi kunda til o'qitishdagi asosiy maqsad — o'quvchining til haqidagi bilimini oshirish bilan birga, uning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishdir. Bunda quyidagi yo'nalishlar muhim hisoblanadi:

- Nutq madaniyatini shakllantirish
- Tahliliy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish
- Amaliy til ko'nikmalarini mustahkamlash
- Ona tili — millatning tafakkuri va madaniyat ko'zgusi
- Bugungi kunda til o'qitishga qo'yilayotgan yangi talablar
- Yangi metodlar va texnologiyalarni tatbiq etish zarurati
- O'quvchilar bilim emas, ko'nikma va malakani egallashi kerak
- Kommunikativ, lingvistik va madaniy kompetensiyalarni rivojlantirish
- Tilni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish.

Til o'rgatishda faqat nazariy bilimlar emas, balki ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llash qobiliyati ham yetakchi o'ringa chiqmoqda.

2. Interaktiv metodlar va texnologiyalarni qo'llash

Ona tili darslarida quyidagi interaktiv usullar samaradorlikni oshiradi:

- **Klatserlar, aql xaritalari, debat va rol o‘yinlari**
- **Multimedia vositalari** orqali darslarni vizuallashtirish
- **Elektron darsliklar, mobil ilovalar, test platformalari** (Quizlet, Kahoot, Wordwall)

Bu metodlar o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshirib, tilga qiziqishini kuchaytiradi. Darsdan tashqari to‘g‘arak mashg‘ulotlarida ham bilimlarni mustahkamlash mumkin. Har bir o‘quv xonasida electron doskalar bo‘lishi zarur.

3. Differensial va individual yondashuv

Har bir o‘quvchining qobiliyati, bilim darajasi, o‘rganish sur‘ati har xil. Shu bois, individual yondashuvni qo‘llash — zamonaviy ta’limda ustuvor vazifalardan biridir.

Masalan:

- Mustaqil ishlar uchun turli darajadagi topshiriqlar berish
- Kuchli va orqada qolayotgan o‘quvchilar bilan alohida ishlash
- Onlayn platformalarda shaxsiy kabinetlar orqali individual nazorat

4. Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish

Til — madaniyat ko‘zgusi. Ona tili orqali o‘quvchilar milliy qadriyatlarni o‘rganadi, boshqa madaniyatlar bilan taqqoslab tahlil qilishni o‘rganadi. Shu bois:

- Adabiy matnlar asosida milliy qadriyatlarni yoritish
- Darslarda xalq og‘zaki ijodi, maqollar, hikmatli so‘zlardan foydalanish
- Til va madaniyat uyg‘unligini ta’lim jarayonida aks ettirish

Xulosa

Ona tilini o‘qitish nafaqat grammatik qoidalarni o‘rgatish, balki o‘quvchining tafakkuri, nutqi, madaniy saviyasi va kommunikativ qobiliyatini shakllantirishdir. Zamonaviy yondashuvlar, axborot texnologiyalari va interaktiv metodlar orqali bu

jarayonni samarali tashkil etish mumkin. Kelajakda ushbu yo‘nalishlarni rivojlantirish uchun o‘qituvchilar malakasini oshirish, yangi darsliklar yaratish va ilg‘or tajribalarni ommalashtirish lozim. Til o‘rganish jarayonini faqat grammatik qoidalar doirasida cheklab qo‘yish emas, balki o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muloqot qilish, axborotni tahlil qilish kabi ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratish zarur.

Shuningdek, differensial yondashuv, madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirish ham zamonaviy darslarning ajralmas qismiga aylanishi kerak. O‘qituvchi esa bu jarayonda nafaqat bilim beruvchi, balki yo‘naltiruvchi, motivatsiya beruvchi murabbiy sifatida faoliyat yuritadi.

Kelgusida ona tili ta’limining samaradorligini yanada oshirish uchun ilg‘or tajribalarni joriy etish, o‘qituvchilar malakasini oshirish va zamonaviy metodik materiallar bilan ta’minlash muhim hisoblanadi.

Taklif va tavsiyalar

- Darsliklarni va metodik qo‘llanmalarni yangilash.
- O‘qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari.
- Yangi avlod o‘quvchilari uchun moslashgan dars dizayni.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Yuksak ma’naviyat – yengilmaaas kuch” asari- [Karimov I.A. Toshkent, “Ma’naviyat”, 2010. 24 bet.]
2. “Ona tili va adabiyot ta’limi metodikasi”.- [B.To`xliyev, M.Shamsiyeva Toshkent, ”O`qituvchi” 2006. 10 bet].
3. “Zamonaviy dars: mazmun va shakl”- [Hasanboyeva G. Toshkent, 2020 25 bet].
4. Ziyonet portalidagi electron darsliklar va metodik qo`llanmalar.
5. 6-sinf Ona tili darslik. [Toshkent, 2022].
6. 7-sinf Ona tili darslik. [Toshkent. 2022].

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

7. 10-sinf Ona tili darslik. [Toshkent, 2022].